

Por qué es importante la comunidad de usuarios finales

Basado en el principio de co-creación, el proyecto *RethinkAction* amplía continuamente su red y anima a los ciudadanos (sociedad), a los responsables de la toma de decisiones (políticos) y a los grupos de interés (economía) a convertirse en agentes y colaboradores activos. La comunidad de usuarios finales (EUC) es vital para el éxito del proyecto *RethinkAction*, ya que su compromiso y la participación ayudan a definir el resultado de la plataforma.

¿Qué pueden esperar los usuarios finales de *RethinkAction*?

- Soluciones de Adaptación y Mitigación basadas en el uso del suelo (LAMS) catalogadas a escala local, europea y global.
- Datos climáticos de alta resolución y mapas de uso de la tierra que visualizan los impactos y riesgos del cambio climático en cada estudio de caso.
- Un marco de evaluación multiescalar que simula:
 - 1) Escenarios futuros consistentes a todas las escalas.
 - 2) Modelos locales en dinámica de sistemas para la evaluación integrada de soluciones.
 - 3) Una función para aplicar soluciones a escala europea y global (WILIAM IAM).

¿Interesado? Participar

¿Su región se enfrenta a desafíos climáticos y está interesado en explorar soluciones de mitigación y adaptación basadas en el uso de la tierra? Regístrese para convertirse en miembro de la comunidad de usuarios finales.

Al registrarse, no solo recibirá invitaciones a eventos y oportunidades relacionadas con el proyecto, sino que también obtendrá acceso a la red europea y mundial de grupos de interés que contribuyen activamente al desarrollo de la plataforma para abordar los desafíos locales y globales.

Ayude a que la información de alto nivel sobre el uso de la tierra y el cambio climático sea más accesible para la vida de las personas. Únase a nuestra comunidad de usuarios finales:

- Ayude a dar forma a la dirección en la que se desarrollará *RethinkAction*.
- Amplíe e internacionalice su red profesional.
- Reciba invitaciones exclusivas a reuniones de trabajo, formación y conferencias organizadas por el consorcio del proyecto.

Regístrese aquí:

O visite: www.rethinkaction.eu/#engage

Una plataforma para dar soporte a la toma de decisiones sobre el uso del suelo a nivel local.

¿Quieres saber más acerca del proyecto *RethinkAction*?

Visita nuestra web www.rethinkaction.eu

Y síguenos en nuestras redes sociales [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Acerca de

RethinkAction está financiado por el Programa Horizonte 2020 (GA No 101037104). El proyecto involucra a trece socios de nueve países, que combinan diversos campos de especialización, como las ciencias sociales, las ciencias políticas, expertos en políticas basadas en el uso de la tierra, ciencias ambientales, ciencias atmosféricas, modelización TIC, modelos de evaluación integrada, observación de la Tierra, climatología y comunicación.

Objetivo

El objetivo principal de **RethinkAction** es involucrar a los ciudadanos, los grupos de interés y los tomadores de decisiones para que participen en la transformación basada en el uso de la tierra y apoyen activamente la adaptación y mitigación del cambio climático. Seis casos de estudio representativos, localizados en Europa forman la columna vertebral del proyecto **RethinkAction**. Con el fin de escalar los resultados a nivel europeo y global, los casos de estudio se seleccionaron para ser representativos de la diversidad de zonas climáticas en el mundo. En colaboración con la comunidad de usuarios finales, estamos creando una Plataforma de Evaluación Integrada que permitirá a los ciudadanos, los grupos de interés y los tomadores de decisiones, analizar el cambio climático e incorporar la acción climática en las políticas de uso de la tierra que afectarán nuestras vidas en las próximas décadas.

¿Por qué el uso del suelo?

La tierra proporciona la base para la vida y bienestar humano, incluido el suministro de alimentos, agua y otros servicios ecosistémicos como de biodiversidad. La tierra es a la vez fuente y sumidero de gases de efecto invernadero y desempeña un papel clave en el intercambio de energía, agua y aerosoles entre la superficie terrestre y la atmósfera. Los ecosistemas terrestres y la biodiversidad son vulnerables en diferente grado, al cambio climático así como a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. La gestión sostenible de la tierra puede contribuir a reducir los impactos negativos de múltiples factores de estrés, incluido el cambio climático en ecosistemas y sociedades.

Fuente: Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra, 2019

¿Cómo beneficia la Plataforma de Evaluación Integrada a los grupos de interés?

La Plataforma de Evaluación Integrada (IAP) que será de fácil de uso, proporcionará información clara y valiosa sobre el cambio climático y aumentará la conciencia general sobre las Soluciones de Mitigación y Adaptación basadas en el uso de la tierra (LAMS). Además, permitirá a los usuarios acceder a las LAMS, uniendo las escalas local, europea y global mediante seis casos de estudio representativos. Con este enfoque, **RethinkAction** tiene como objetivo facilitar la comprensión de los cambios políticos y sociales. Al desarrollar soluciones a través de procesos participativos, el proyecto también promueve la participación activa en la acción climática por parte de los tomadores de decisiones, los grupos de interés y los ciudadanos de Europa.

Catálogo de Soluciones de Adaptación y Mitigación basadas en el uso de la tierra (LAMS)

El catálogo de LAMS que se integrará como parte de la plataforma combina un conjunto de 60 soluciones en diferentes sectores que están directamente relacionados con el uso del suelo. Se incluyen sectores como la agricultura, la silvicultura, la energía, el desarrollo urbano, o la gestión del agua.

El catálogo, ayudará a los usuarios finales a tomar decisiones sobre cambios positivos en el uso de la tierra que responden directamente a los desafíos climáticos locales: ¿Cómo pueden los agricultores adaptar sus prácticas a los patrones cambiantes de precipitación en sus regiones? ¿Qué tecnologías de energía renovable pueden aplicar las regiones para mitigar las emisiones y alcanzar la independencia energética local? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para reducir su impacto en el cambio climático?

Análisis a nivel local

El proyecto **RethinkAction** se centra en regiones NUTS 2 y NUTS 3. Después de un análisis inicial de los problemas en la región, la plataforma permite a los usuarios comprender los riesgos más relevantes en función de los principales peligros climáticos derivados de las variables climáticas principales.

La evaluación inicial del problema, sienta las bases sobre las cuales se puede probar para cada región, en términos de aplicabilidad, comprensión y prioridades, la viabilidad de las LAMS mediante el uso del Explorador del catálogo de LAMS.

En un tercer paso, los modelos locales de simulación basados en dinámica de sistemas, permitirán representar diferentes escenarios de acción política para obtener resultados sobre los impactos de las LAMS en todos los sectores (por ejemplo, medio ambiente, social, económico, etc.).

Esto ayudará a los usuarios a:

- Entender el contexto de su área y detectar los principales riesgos climáticos (crear conciencia).
- Probar la aplicabilidad de LAMS y comprender sus características.
- Calcular beneficios y oportunidades de las soluciones: impactos de la aplicación de LAMS en la región seleccionada antes de su implementación.

Análisis a nivel EU / Global

Las LAMS evaluadas a nivel local también se puede aplicar a nivel de la EU/global mediante su ampliación a través de una simulación con un Modelo de Evaluación Integrada en dinámica de sistemas [WILIAM].

Esto ayudará a los usuarios a:

- Diseñar y evaluar los impactos de las políticas basadas en el uso de la tierra a escala de la EU y global.
- Fomentar la acción local y la acción colaborativa.
- Comprender las consecuencias de la inacción y el retraso en la acción.

Que pasaría si las LAMS evaluadas a nivel local ...

... se aplicaran a nivel Europeo/Global para todas las localizaciones viables?

Simulación con el modelo de evaluación integrada en dinámica de sistemas [WILIAM]

Escalar las soluciones

